

JAMIYATNING MADANIY TARAQQIYOTIDA CHOLG‘U ICHROCHILIGING O‘RNI

Rahmatilla Samadov

Yunus Rajabiy nomidaagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti “Maqom chilg‘u ijrochiligi kafedrası” dotsenti

O‘zbekistonda milliy maqom san‘atini rivojlantirish to‘g‘risidagi Respublikamiz Prezidentining qarori e‘lon qilinishi, O‘zbekistonda ma‘naviyat va ma‘rifat, madaniy masalalariga juda katta e‘tibor berilayotganidan dalolatdir.[1.]

Ma‘naviyatning rivojini san‘at va madaniyat arboblarining izchil va samarali mehnatisiz tassavur etish qiyin.

San‘at – ijtimoiy ong va inson faoliyatining o‘ziga hos shakli. San‘at qadimiy tarixga ega bulib, u jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mehnat jarayoni bilan, ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bog‘lik holda vujudga kela boshlagan.

San‘at – tasviriy san‘at, me‘morlik, rassomlik, haykaltaroshlik, musiqa, teatr, kino, sirk, badiiy adabiyot, xoreografiya va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

Yevropada “madaniyat” deyilganda insonning tabiatiga ko‘ra ta‘sir etish, shuningdek insonga ta‘lim-tarbiya berish tushuniladi.

Madaniyat – moddiy va ma‘naviy madaniyat tushunchasiga ega. Moddiy ma‘naviyat moddiy faoliyatning barcha turlari (mehnat qurolari, ura rjoy, kundalik turmush buyumlari, kiyim-kechak, transport, aloqa vositalari va boshkalar)ni o‘z ichiga oladi. Ma‘naviy madaniyatga ong ma‘naviyat sohalari kiradi (bilim, axloq, ta‘lim-tarbiya, huquq, falsafa, etika, fan, san‘at, adabiyot, mifalogiya, din va boshqalar.

Furqatning fikricha ilim fan bir mash‘ala bo‘lib, insoniyatni baxt va saodat yo‘lini yoritib turishi kerak.

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida jamiyatni yangilash sohasida olib borilayotgan islohotlar bilan bir qatorda yoshlar madaniyatini yuksaltirishga ham a‘lohida e‘tibor berilmoqda. Xalqimizning ma‘naviy qadriyatlariga hurmat ila munosabatda bo‘lish, ularni asrab-avaylab va rivojlantirish, muqaddas dinimiz, urf-odatlarimizni tarixiy ilmiy-madaniy meroslarimizni tiklash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

O‘zbek xalkining ma‘naviy merosi bitmas tunganmas xazina. Ma‘lumki ma‘naviy merosimiz mazmunida san‘at alohida o‘rin tutadi. Zero, san‘at inson qalbini

go'zalikka chorlaydi, nafosatga undaydi, nozik his-tuyg'ularining barq urib rivojlanishiga ko'mak beradi, ma'naviy dunyosini boyitadi

Milliy musiqa merosimiz, jumladan milliy cholg'u ijrochiligmiz tarihi ham eramizdan oldingi davrga borib taqaladi. Xalqimiz va millatimizning barcha rivojlanishi davrlarida qo'shiq bilan bir qatorda dutor, tanbur, doira, ud, g'ijchak, qonun, rubob kabi milliy cholg'ularimiz qalb qo'riyu ko'ngil davosi sifatida bebaho ma'naviy ozuqa bo'lib xizmat qilgan.

Arxeologiya qazilmalarida topilgan yodgorliklarda O'rta Osiyo jahon madaniyatining qadimiy o'choqlaridan biri ekanligi va unda xilma-xil musiqa cholg'ularidan foydalanganliklari haqida ma'lumotlar beradi.

Sharq olimlari risolalarida ham qadimgi cholg'ular – ud, chang, qonun, tanburlar tilga olingan.

Shuni qayd etish kerakki, aksariyat qadimiy cholg'ularning asl nomlari bizgacha saqlanmagan. O'rta Osiyoda yashagan bir qator olimlar (X-XIV) asrlarda fan, madaniyat va san'at turlarini rivojlantirganlar, o'zlarining so'nmas asarlarini yaratib jahonga mashhur bo'lganlar.

Fan va boshqa sohalarida ham jahonshumul ilmiy asarlar yaratildi. Al-Farobiy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy kabi ko'pgina buyuk olimlar musiqa nazariyasi bo'yicha ham ilmiy asarlar yaradilar hamda sharq musiqasining rivojiga o'z hialarini qo'shdilar. Birinchi navbata Farobiyning «Katta musiqa kitobi», Ibn Sinoning «Musiqqa ilmi mavzusi», Xorazmiyning «Ilmlar kaliti» ensiklopediyasining musiqaga oid qismlarini misol qilishimiz mumkun.

O'rta Osiyoda joylashgan turli xalqlarning shu kungacha eng sevimli musiqa cholg'ularidan biri Rubobdir. Rubob qadimiy asboblardan biri. Buni biz O'rta Osiyoda yashagan olimlarning ko'pgina musiqaga bag'ishlangan risolalaridan ko'rishimiz mumkin. Masalan, yuqorida zikir etilgan Al-Farobiyning «Katta musiqa kitobi» asarini keltirishimiz mumkin. Al-Farobiy asarida kishi ovoziga yaqin tovush hosil qiladigan musiqa cholg'ulari – tanbur, rubob, surnaylar haqidi bayon qilgan. «Bu musiqa cholg'ulari kishi ovoziga juda yaxshi taqlid qiladi» deb yozadi. Al Farobiy «musiqa cholg'ularini ashulaga jo'r bo'ladi yoki ovozga taqlid qiladi, uni boyitadi xamda ashulaning boshlang'ich kuylari va o'rtasidagi cholg'u qismlarini hosil qiladi» deb xisoblaydi. Musiqa cholg'ulari Al Farobiy tariflaganidek xozirgi davrga qadar saqlanib kelmoqda.

Sharq risolalarida qashqar rubobining etmalogiyasi ham o'rin olgan. Mazkur rubob ilgarigi paytda ham beshta torli bo'lgan, uning to'rtasi ipakdan, beshinchisi esa simdan yasalgan.

Tarihiy manbaalardan ma'lumki, musiqa ijrochiligi san'ati juda qadim davrlardan buyon mavjud bo'lib, bizgacha juda uzoq taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan xolda, o'zining xozirgi mukammal ko'rinishida yetib keldi.

Bir qancha yozma manbaalarda ming yillar davomida musiqa cholg'ulari, ularning o'ziga xos xususiyatlari, ijrochilik san'ati, shuningdek moxir sozandalar xaqidagi qimmatli ma'lumotlar mavjud.

O'sha davrlarda Markaziy Osiyo, xususan xozirgi O'zbekiston hududida ijrochilik san'ati og'zaki tarzida rivojlanib keldi.

XX asrning 20-30 yillaridan boshlab mamlakatimizda turli musiqiy o'quv maskanlari, dastlab «Turikston Xalq konservatoriyasi» (1918) va uning filiallari, «Toshkent davlat musiqa bilim yurti» (1924), «Namangan va Buxoro musiqa bilim yurti» (1932), «Toshkent davlat konservatoriyasi» (1936) hamda bir qator musiqa maktablari va yillar davomida ko'plab har-xil ijodiy jamoalar, ansambllarning tashkil topishi o'zbek xalq cholg'ulari ijrochilik tarixida yangi davrni boshlab berdi.

O'zbek musiqasi jaxon saxnalarida namoyish qilinib, tinglovchilar tomonidan yuksak boholandi. Sozanda ijrochilarning nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro miqyosda bo'lib o'tgan tanlov va jahon festivallarida katnashishlari hamda sovrindor bo'lishlari, ijrochilik san'atimizni yuqori pog'onalarga ko'tardi.

Xususan, qashkar rubobchi sozandalardan Abbos Baxromov, Ergash Shukurullayev va Ari Boboxonovlar jaxon yoshlar festivali g'oliblari bo'lishdi.

Respublikamizda qashqar rubobining keng tarqalishiga O'zbekiston xalq artisti, bastakor Muhammadjon Mirzayevning xissasi kattadir. Bastakor va mashxur rubobchi sozanda M.Mirzayev XX asrning 50-60 yillarida juda sermazmun ijod qildi.

Uning qashqar rubobi uchun yaratgan har-bir asari xalqimiz tomonidan sevib tinlandi. M.Mirzayevning xam bastakor, ham sozanda sifatidagi sermaxsul ijodi qashkar rubobi sozini o'zbekning har bir xonadoniga kirib bordi. Qashkar rubobida ota- o'g'il Muhammadjon Mirzayev va Shavkat Mirzayevning birgalikda ijro etgan duetlari o'zining takrorlanmas jozibasiga ega bo'lib, xalqimiz yuragidan joy oldi.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi «An'anaviy ijrochilik» kafedrasida yillar davomida ijrochilik san'ati rivojlanishi, qashqar rubobi cholg'usida yakkanavoz ijrochiligining shakllanishida salmoqli ishlarni amalga oshirdi.

Ushbu kafedrada tahsil olgan ko'pgina mutaxassislar ijrochi sifatida elga tanildilar, aksariyati turli jamoalar va ta'lim muassasalarida faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Bulardan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, bastakor sozanda Shavkat Mirzayev, bir necha yil davomida kafedra rahbari lavozimida faoliyat yurgizib kelayotgan mohir sozanda, professor Rifatilla Qosimov, sozanda Turg'un

Avazov, dots.nt Shomahmud Shorahmedov, dots.nt Ravshan Abduazimov hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat insituti «Cholg‘u ijrochiligi» kafedrası katta o‘qituvchisi Abduraxim Muxammedovlar qashqar rubobi cholg‘usining noyob sirlarini o‘z shogirdlariga o‘rgatib kelmoqdalar.

Ta’kidlash lozimki, yangi tashkil etilgan O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining «Cholg‘u ijrochiligi» kafedrası cholg‘u ijrochiligi san’atni rivojlantirish borasida bir qancha vazifalarni belgilab oldi.

Kafedraga kasbiy tajribaga ega bo‘lgan mutaxassis sozandalar va ustozlarning jalb etilishi ish faolyatining yanada samarali bo‘lishiga ta’sir etmoqda.

Buning natijasida «Xalq ijodiyati» fakultetining «Xalq ashula va raqis jamoalariga rahbarlik» bo‘limida tahsil olayotgan talabalar uchun «Cholg‘u ijrochilik» fanidan mukammal bilimga ega bo‘lish imkoniyati yaratildi. Talabalarga ustoz sozandalar uslubida ijro etilgan kuy va ashulalar hamda o‘zbek xalqining noyob xazinasini sanalmish «Shashmaqom» kuylari, bastakorlar ijodi va Toshkent-Farg‘ona maqom yo‘llari, hamda Xorazm maqomlaridan namunalar o‘rgatilmogda.

Hozirgi kunda kafedrada faolyat olib borayotgan ustozlar oldidagi asosiy vazifalardan biri «Shashmaqom», Toshkent, Farg‘ona maqom yo‘laridagi mushkilot qisimlarini rubob uchun moslashtirib, nota yozuvi yordamida talabalarga o‘rgatishdir. Shu maqsatda qashqar rubobi uchun tizimli ravishda o‘zbek musiqasini boshqa xalq musiqalaridan ajratib turadigan nola, qochirim, molish, kashish kabi chalish uslublarini nota yozuvida aks ettirib o‘quv qo‘llanmalar, to‘plamlar yaratish rejalashtirilgan.

Bu yo‘nalishda ustozlarimiz Q.Usmonov, X.Nurmatov va professor R.Qosimovlarning ilmiy ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Zero, ushbu amaliy sa’y-harakatlarimiz natijasida talabalarga an’anaviy ijrochilikning turli yo‘llarini o‘rgatishni ma’lum darajada amalga oshiramiz.

Shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, ta’lim jarayonida an’anaviy cholg‘u ijrochiligida ko‘nikmalarni to‘g‘ri o‘rgatish g‘oyat muhimdir, buning uchun o‘zbek bastakorlari tomonida yaratilgan an’anaviy uslubdagi kuy, qo‘shiq, alla, yor-yor, va ashulalarni rubob uchun moslashtirish talab etiladi. Zero, og‘zaki an’anadagi o‘zbek professional musiqa janrlarini amaliy o‘zlashtirilishi bilan talabalar ijro malakalarini muayyan darajada o‘stiradilar, sozandalik mahoratini oshiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 17.11.2017 йилдаги ПҚ-3391-сон.
2. Tashmatova A., Nashr tili: O'zbek(Lotin); Nashriyot: Musiqa; Nashr qilingan yili: 2017.
3. A.Liviyev. O'zbek milliy cholg'usozlik tarixi. Toshkent. 2005.
4. www.ziyonet.uz
5. www.edu.uz